

SOCIEDAD LÍQUIDA DESDE EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD Y SU CONEXIÓN SOCIAL CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS

George Argota Pérez

Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Puno, Perú.
george.argota@gmail.com

La universidad muestra como pirámide de desempeño que se valore su misión, tipos de estrategias y la voluntad de cambios ante la demanda social. Para ello, se requieren dos tipos de conexiones de influencias: 1ro) la trayectoria científica y 2do) el tipo de investigación especializada. El objetivo del estudio fue evaluar la sociedad líquida desde el pensamiento científico de la universidad y su conexión social con los sectores productivos. Desde el pensamiento científico se analiza que su estructura debe ser, la producción de investigaciones e innovaciones que orienten a los sectores productivos sociales donde las mejoras puntuales y sistemáticas puedan converger con la oportunidad de crear un sistema social productivo con la universidad. A partir, de dos maneras la universidad puede reconstruir la ciencia para su conexión social con los sectores productivos, de modo histórico y con valoración vanguardista. Sin embargo, la coherencia de la universidad con los sectores productivos sociales es mediante aquellos experimentos que pueden generar, cadena de valor para la industrialización de sus resultados. En tal sentido, la universidad cumple al menos cuatro roles en su manera de realizar la ciencia y se relaciona con lo social cuando incorpora los descubrimientos a la sociedad, mejora de la calidad de vida mediante la justificación sobre el sustento económico de sus proyecciones, hacer que el pensamiento científico forme parte de la cultura en la sociedad y finalmente, la producción global de conocimientos.

Palabras clave: conexión de la ciencia – desarrollo – investigaciones – producción – sociedad

DOI: 10.5281/zenodo.5758878